

Güven Akşit

<https://orcid.org/0000-0002-2672-7502>
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Eğitimi, Malatya / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04asck240>

Solfej ve Armoni Eğitiminde Geleneksel ve Yenilikçi Yaklaşımlar: Literatür Temelli Bir İnceleme

Traditional and Innovative Approaches in Solfeggio and Harmony Education: A Literature-Based Review

ÖZET

Bu çalışma, solfej ve armoni eğitiminde kullanılan geleneksel ve yenilikçi yaklaşımların öğrenci performansı üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, geleneksel yöntemler arasında Adnan Saygun ve Muammer Sun'un eğitim materyalleri temel alınmış; dijital yöntemlerde ise çevrimiçi platformlar ve eğitim teknolojilerinin etkisi incelenmiştir. Araştırmada, geleneksel yöntemlerin yapılandırılmış öğrenme süreçleri sunduğu, dijital yöntemlerin ise esneklik ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sağladığı bulguları elde edilmiştir. Araştırma modeli olarak nitel betimsel yöntem benimsenmiş ve içerik analizi tekniği kullanılarak Türkiye'de ve uluslararası alanda müzik eğitimine yönelik çalışmalar değerlendirilmiştir. Veri toplama sürecinde akademik makaleler, ders kitapları ve dijital platformlardan elde edilen veriler tematik içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, geleneksel yöntemlerin müzikal algıyı ve derinlemesine beceri gelişimini desteklediğini; dijital yöntemlerin ise öğrenci motivasyonu ve öğrenme hızını artırdığını göstermiştir. Örneğin, çevrimiçi solfej uygulamaları öğrencilerin bireysel çalışmasına olanak tanırken; modal dizilerle yapılan geleneksel eğitim, çok sesliliğin temellerini atmıştır. Sonuçlar, her iki yöntemin dengeli bir şekilde kullanılmasının öğrenci performansı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Ayrıca hibrit modellerin, geleneksel ve yenilikçi yöntemleri bir araya getirerek eğitim süreçlerini daha etkili hale getirdiği önerilmiştir. Bu bulgular, müzik eğitimi uygulamalarında hem geleneksel hem de dijital yaklaşımların birlikte kullanılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Armoni Eğitimi, Dijital Eğitim, Geleneksel Eğitim, Solfej Eğitimi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of traditional and innovative approaches used in solfeggio and harmony education on student performance. The study primarily focuses on the educational materials of traditional educators such as Adnan Saygun and Muammer Sun, while examining the impact of digital methods, including online platforms and educational technologies. The findings indicate that traditional methods provide structured learning processes, whereas digital methods offer flexibility and personalized learning opportunities. A qualitative descriptive research model was adopted for the study, and content analysis was conducted to evaluate music education studies from both national and international sources. Data collection involved academic articles, textbooks, and digital platforms, which were analyzed using thematic content analysis. The findings revealed that traditional methods enhance musical perception and in-depth skill development, while digital methods boost student motivation and accelerate the learning process. For example, online solfeggio applications enable individualized practice, while traditional education with modal scales lays the foundation for polyphony. The results emphasize the positive effects of balanced use of both methods on student performance. Furthermore, it is suggested that hybrid models combining traditional and innovative approaches can enhance educational processes. These findings highlight the importance of integrating both traditional and digital approaches in music education practices.

Keywords: Traditional Education, Digital Education, Harmony Education. Solfeggio Education.

1. GİRİŞ

Müzik eğitimi gerek pedagojik yöntemler gerekse teknolojik yeniliklerle sürekli gelişen bir alan olmuştur. Bu gelişim sürecinde solfej ve armoni eğitimi, müzikal becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Solfej eğitimi, müziksel işitme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflerken armoni eğitimi ise müziğin yapısal unsurlarını öğretmektedir (Uçan, 2001: 34). Özellikle Türkiye'de müzik eğitimi alanında öne çıkan isimlerden Adnan Saygun ve Muammer Sun, geleneksel solfej eğitiminin yapı taşlarını oluşturmuştur.

Adnan Saygun'un Toplu Solfej serisi, solfej eğitimi konusunda önemli bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Saygun, solfej eğitiminde çok sesliliği ve modal dizileri vurgulayarak müzikal duyarlılıkların

geliştirilmesine yönelik bir sistem oluşturmaktadır (Saygun, 1981: 22). Bu eser, özellikle Türkiye'deki müzik eğitimi kurumlarında sıkça kullanılan bir kaynak olarak bilinmektedir. Muammer Sun ise solfej eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getirmiş, çok sesli alıştırma ve modal armonik yapılar üzerine yoğunlaşmıştır. Sun'un solfej kitapları, öğrencilerin hem ritim hem de armonik algılarını geliştiren alıştırma sunmaktadır (Sun, 1998: 14).

Solfej eğitimi konusunda yapılan çalışmalar, solfejin müzikal beceriler üzerindeki etkilerini sıklıkla vurgulamaktadır. Geleneksel eğitim yöntemleri, genellikle Batı müziği teorisine dayalı olup, tek sesli notaların okunması, dikte çalışmaları ve işitsel analizlerle desteklenmiştir (Doğrusöz-Deniz, 2001: 55). Geleneksel müzik eğitimi, öğrencilerin nota okuma, ritim algısı ve işitme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Solfej eğitimi konusunda yapılan çalışmalar, solfejin müzikal beceriler üzerindeki etkilerini sıklıkla vurgulamaktadır. Geleneksel eğitim yöntemleri, genellikle Batı müziği teorisine dayalı olup, tek sesli notaların okunması, dikte çalışmaları ve işitsel analizlerle desteklenmiştir (Doğrusöz-Deniz, 2001: 55). Geleneksel müzik eğitimi, öğrencilerin nota okuma, ritim algısı ve işitme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Bununla birlikte, son yıllarda yenilikçi eğitim teknolojileri ve dijital araçların müzik eğitiminde kullanılmaya başlanması, müzik eğitiminin yapısında önemli değişiklikler yaratmaktadır. Dijital araçlar, özellikle solfej ve armoni eğitiminde öğrencilere daha esnek ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmaktadır (Bauer, 2014: 29). Çevrimiçi solfej uygulamaları, öğrencilerin işitsel ve ritmik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, öğrenme süreçlerine anlık geri bildirim sunarak öğrenci performanslarını desteklemektedir (Kassner, 2013: 65). Ayrıca, bu tür dijital platformlar, öğrencilere zaman ve mekan bağımsız çalışma imkânı sunarak öğrenme süreçlerini hızlandırmaktadır (Williams, 2015: 112).

Bu süreçte, literatürde dijital araçların müzik eğitime katkıları üzerine yapılan araştırmaların sayısının arttığı görülmektedir (Salavati & Åström, 2015: 41). Dijital platformlar, müzik öğretmenlerine ve öğrencilere kolay erişim sağlayarak pedagojik süreçlerin yeniden şekillendirilmesine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, geleneksel ve yenilikçi yöntemlerin karşılaştırılması üzerine yapılan çalışmalar, eğitimciler için önemli çıkarımlar sunmaktadır (Demirel & Seferoğlu, 2018: 90).

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, solfej ve armoni eğitiminde kullanılan geleneksel ve yenilikçi yöntemleri karşılaştırmayı ve bu yöntemlerin öğrenci performansı üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Adnan Saygun ve Muammer Sun gibi geleneksel eğitimcilerin geliştirdiği solfej kitaplarını, dijital platformlar ve çevrimiçi uygulamalar gibi yenilikçi yaklaşımlarla karşılaştırarak bu iki yöntemin avantajlarını ve sınırlılıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Araştırmanın temel amacı, müzik eğitimcilerine hem geleneksel hem de dijital yöntemlerin eğitim süreçlerinde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair rehberlik sağlamaktır. Bu kapsamda, özellikle çokseslilik ve armonik yapıların öğretiminde kullanılan yöntemler incelenmiş ve dijital teknolojilerin müzik eğitimi sürecindeki rolü değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın bulguları, müzik eğitiminin gelecekteki yönelimlerine dair çıkarımlar sunmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda araştırmada şu sorulara yanıt aranmaktadır:

1. Geleneksel solfej ve armoni eğitiminde en çok kullanılan yöntemler nelerdir?
2. Yenilikçi solfej ve armoni eğitim yöntemleri nelerdir ve bu süreçte hangi eğitim teknolojileri kullanılmaktadır?
3. Geleneksel ve yenilikçi yaklaşımların avantajları ve dezavantajları nelerdir?
4. Solfej eğitiminde çokseslilik ve armonik yapılar hangi yöntemlerle öğretilmektedir?
5. Geleneksel solfej kitapları ile yenilikçi dijital kaynaklar arasındaki farklar nelerdir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışma, nitel betimsel bir araştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betimsel araştırma, mevcut durumu anlamayı, olaylar veya olgular arasındaki ilişkileri açıklamayı amaçlar (Creswell, 2014). Bu

çalışmada kullanılan nitel araştırma yöntemi, geleneksel ve yenilikçi solfej ve armoni eğitim yaklaşımlarını inceleyerek pedagojik etkilerini değerlendirmeye odaklanmaktadır (Patton, 2002).

Araştırma modeli, içerik analizi tekniğiyle yapılandırılmıştır. İçerik analizi, belirli bir konuyla ilgili mevcut verilerin incelenmesi ve bu verilerin kodlanarak temalar altında sınıflandırılması esasına dayanır (Miles & Huberman, 1994). Bu araştırma, solfej ve armoni eğitimi üzerine yapılan çalışmaların derinlemesine analizini yaparak, geleneksel ve dijital müzik eğitimi yöntemlerinin öğrenci performansı üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Nitel içerik analizi, tematik yapıların belirlenmesi ve bu yapıların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2018).

2.2. Çalışma Grubu/Örneklem

Bu çalışma, nitel bir literatür taramasına dayalıdır. Örneklem, doğrudan öğrenci gruplarından ziyade müzik eğitimi üzerine yapılmış temel akademik çalışmalar, ders kitapları ve dijital eğitim materyallerinden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan kaynaklar, Türkiye ve uluslararası literatürde önemli yer tutan solfej ve armoni eğitimine yönelik yayınlardan oluşmaktadır.

Çalışmada incelenen başlıca kaynaklar:

Tablo 1. Çalışma Grubuna Dahil Edilen Kaynaklar

Kaynak Türü	Yazar	Yayın Yılı	Konu Başlığı	Kullanım Amacı
Solfej Kitabı	Adnan Saygun	1981	<i>Toplu Solfej II</i>	Geleneksel solfej eğitimi
Solfej ve Armoni Kitabı	Muammer Sun	1998	<i>Müzik Eğitimi ve Solfej Kitapları</i>	Çoksesli eğitim ve modal armoni
Akademik Makale	Bauer, W. I.	2014	<i>Music Learning Today: Digital Pedagogy</i>	Dijital müzik eğitimi araçları
Akademik Makale	Williams, D. A.	2015	<i>A Different Paradigm in Music Education</i>	Dijital platformlar ve müzik öğretimi
Akademik Makale	Yıldırım, S.	2020	<i>Uzaktan Eğitimde Dijital Müzik Eğitiminin Etkileri</i>	Dijital araçların eğitimde kullanımı
Akademik Makale	Girgin, M., & Ildız, D.	2022	<i>Sakai Üzerinden Solfej ve Teori Eğitimi</i>	Dijital platformların müzik eğitimine entegrasyonu
Akademik Makale	Eroy, R., Demirci, S., & Yılmaz, T.	2017	<i>Lavignac ve Modern Solfej Yaklaşımları</i>	Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
Akademik Makale	Salavati, S., & Åström, F.	2015	<i>Digital Tools for Music Education</i>	Dijital araçların müzik eğitimindeki rolü

Tablo 1, çalışma grubuna dahil edilen temel kaynakları özetlemekte ve bu kaynakların araştırma bağlamındaki rollerini göstermektedir. Tablo 1, hem geleneksel hem de yenilikçi müzik eğitimi yaklaşımlarını temsil eden kaynaklardan oluşmaktadır.

Adnan Saygun'un *Toplu Solfej II* (1981) ve Muammer Sun'un *Müzik Eğitimi ve Solfej Kitapları* (1998) eserleri, geleneksel solfej eğitim yöntemlerini yansıtmaktadır. Bu kaynaklar, nota okuma, ritmik dikte ve modal diziler gibi temel müzikal becerilerin yapılandırılmış bir şekilde öğretilmesini hedeflemektedir. Bu kitaplar, özellikle Türkiye'de geleneksel müzik eğitiminin temel taşları arasında yer alır.

Bauer (2014) ve Williams (2015) tarafından yapılan çalışmalar, dijital araçların müzik eğitimi üzerindeki etkisini ele alarak yenilikçi yaklaşımları temsil etmektedir. Bauer, dijital pedagojinin öğrenci motivasyonu ve bireysel öğrenme süreçlerini desteklediğini vurgularken, Williams, teknolojinin müzik eğitimi paradigmasındaki değişimleri incelemiştir.

Daha güncel çalışmalardan Yıldırım (2020), dijital müzik eğitiminin uzaktan eğitim sürecindeki etkilerini değerlendirmiş ve dijital araçların öğrenme sürecini nasıl desteklediğine dair veriler sunmuştur. Girgin ve Ildız (2022), Sakai gibi dijital öğrenme platformlarının solfej ve armoni eğitiminde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Ayrıca, Eroy, Demirci ve Yılmaz'ın (2017) Lavignac ve modern solfej yaklaşımlarını karşılaştıran çalışması, geleneksel ve yenilikçi yöntemlerin farklılıklarını somut verilerle ele almaktadır. Salavati ve Åström (2015) ise dijital araçların müzik eğitimindeki rolünü daha geniş bir perspektiften değerlendirmiştir.

Tablo, geleneksel ve dijital yöntemleri temsil eden kaynakların çeşitliliğini ve bu kaynakların müzik eğitimi bağlamındaki kullanım amaçlarını açık bir şekilde göstermektedir. Hem geleneksel hem de dijital yaklaşımların avantajları ve sınırlılıklarını anlamak adına, bu kaynaklar çalışma için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

2.3. Veri Toplama Yöntemleri

Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi, ikincil veri toplama ve literatür taraması yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. İkincil veri toplama, mevcut literatürden elde edilen verilerin analiz edilmesini ve araştırmaya uygun bilgiler derlenmesini içerir (Kothari, 2004). Bu süreçte, DergiPark, Google Scholar, JSTOR ve EBSCOhost gibi akademik veri tabanları kullanılarak müzik eğitimi üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir.

Veri toplama sürecinde izlenen adımlar şunlardır:

Literatür Taraması: Solfej ve armoni eğitimi üzerine yapılmış çalışmalarını kapsayan geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Geleneksel ve dijital eğitim yöntemlerine odaklanan çalışmalar seçilmiştir (Kothari, 2004).

Kapsam Belirleme: Literatürdeki çalışmalar, solfej ve armoni eğitimi üzerine olup, müzik eğitimi alanında yapılan teorik ve uygulamalı araştırmalardan oluşmaktadır. İncelenen kaynaklar arasında geleneksel solfej kitapları ve yenilikçi dijital platformlar yer almaktadır (Yıldırım, 2020).

Veri Toplama Aracı: Akademik makaleler ve kitaplar, veri toplama sürecinde kullanılan temel araçlar olarak seçilmiştir. Dijital platformlar ise müzik eğitimine katkıları açısından değerlendirilmiştir (Bauer, 2014).

2.4. Veri Analizi

Bu çalışmada, nitel içerik analizi yöntemi kullanılarak veri analizi gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi, mevcut verilerin sistematik bir şekilde kodlanmasını ve belirli temalar altında sınıflandırılmasını içerir (Patton, 2002). Bu analizde, tematik yapı oluşturulmuş ve kodlama süreci ile veriler belirli kategorilere ayrılmıştır. Temalar, literatürde yer alan geleneksel ve dijital eğitim yöntemleri üzerine yapılan çalışmalardan türetilmiştir.

Kodlama süreci, elde edilen verilerin belirli temalar altında toplanmasını ve yapılandırılmasını sağlar. Kodlar, müzik eğitimi literatüründe öne çıkan başlıca temalarla ilişkilendirilmiştir (Miles & Huberman, 1994). Aşağıda kullanılan ana temalar ve kodlar tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Kodlama ve Tematik Yapı

Tema	Kodlar
Geleneksel Yöntemler	Solfej kitapları, çoksesli eğitim, modal diziler, ritmik işitme
Dijital Yöntemler	Dijital platformlar, çevrimiçi eğitim, anlık geri bildirim, esneklik
Öğrenci Performansı	İşitme becerileri, müzikal okuryazarlık, öğrenci motivasyonu
Pedagojik Etkiler	Öğrenme süreçleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, esneklik

Tablo 2’ de temaların belirlenmesinde, geleneksel solfej yöntemleri ile dijital eğitim araçları arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri incelemeye yönelik olarak belirlenmiştir. Literatürde sıklıkla karşılaşılan bu temalar, araştırma sorularına yanıt vermek amacıyla seçilmiştir. Geleneksel yöntemler altında solfej kitapları ve ritmik işitme becerileri yer alırken, dijital yöntemler teması dijital platformlar ve anlık geri bildirim gibi yenilikçi eğitim yaklaşımlarını içermektedir (Creswell, 2014).

Her bir tema altında toplanan veriler, karşılaştırmalı analiz yapılarak incelenmiştir. Özellikle öğrenci performansı teması hem geleneksel hem de dijital eğitim yöntemlerinin öğrenci üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Kodlama sürecinde elde edilen bulgular, tablo ve metinle desteklenerek sunulmuştur.

3. BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde, araştırma sorularına verilen yanıtlar bulgular şeklinde sunulmuştur. Bulgular, araştırmanın odaklandığı konulara göre yapılandırılmış, tablolarla desteklenmiş ve ilgili literatür ile ilişkilendirilmiştir. Her araştırma sorusu için tablo öncesinde açıklama yapılmış ve tablo sonrası yorumlar eklenmiştir.

3.1. Geleneksel Solfej ve Armoni Eğitiminde En Çok Kullanılan Yöntemler

Geleneksel solfej ve armoni eğitiminde sıkça kullanılan yöntemler arasında tek sesli nota okuma, ritmik dikte çalışmaları ve modal dizilerin öğrenimi öne çıkmaktadır. Özellikle Adnan Saygun ve Muammer Sun gibi eğitimcilerin solfej kitaplarında bu yöntemler yer almakta olup, öğrencilere müzikal işitme becerilerini geliştirme ve ritim algısını güçlendirme imkânı sunmaktadır (Saygun, 1981; Sun, 1998). Bu yöntemler, geleneksel müzik eğitiminde ritmik duyarlılığı ve müzikal algıyı geliştirme amacı taşır (Doğrusöz-Deniz, 2001).

Tokat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde yapılan bir çalışmada, ezgi kalıpları modeli uygulanmış ve bu modelin öğrencilerin ritim ve melodi algılarını geliştirdiği ortaya konulmuştur. Deney grubundaki öğrenciler, kontrol grubuna kıyasla %30 daha fazla başarı göstermiştir (Karkin & Baş, 2016). Lavignac'ın çoksesli solfej kitapları ise tonalite algısını geliştirmek için etkili bir yöntem sunmakta ve majör tonlarda %66, minör tonlarda %34 oranında çalışma yapılmasını desteklemektedir (Eroy vd., 2017). Ayrıca, Hicaz makam dizisi ile yapılan armoni derslerinde, öğrencilerin ön-test ve son-test başarı ortalamalarında %20 daha fazla bilişsel gelişim kaydedilmiştir (Kuşunet & Otacıoğlu, 2023).

Tablo 3. Geleneksel Solfej ve Armoni Eğitim Yöntemleri

Yöntem	Kullanım Amacı	Örnek Kaynaklar	Avantajlar
Tek Sesli Nota Okuma	İşitsel algıyı geliştirmek, nota okuma hızını artırmak	Saygun (1981)	Müzikal algıyı geliştirme, işitme becerilerinin temelini oluşturma
Ritim ve Dikte Çalışmaları	Ritim ve zamanlama becerilerini geliştirmek	Sun (1998)	Ritim duygusunu güçlendirme, işitme ve zamanlama becerilerini artırma
Modal Diziler	Modal yapıların öğrenilmesi ve çok sesliliğin temellerini atmak	Saygun (1981)	Çok sesliliği anlama, modal yapıları kavrama
Ezgi Kalıpları	Ritim ve melodi algısını geliştirmek	Karkin & Baş (2016)	Ritim ve melodi algısında %30 başarı artışı, bireysel performans artışı
Lavignac Yöntemi	Tonalite algısını derinleştirme	Lavignac'ın Solfej Kitapları	Tonalite ve ritmik duyarlılığı geliştirme, çoksesli yapılara alıştırma
Hicaz Makamı ile Armoni	Makamsal armoni anlayışını geliştirme	Kuşunet & Otacıoğlu (2023)	Öğrencilerin %20 daha fazla bilişsel gelişimi, Hicaz makamı üzerinde uzmanlaşma

Tablo 3'te görüldüğü gibi, tek sesli nota okuma, öğrencilerin müzikal işitme becerilerini geliştirmek ve ritmik algılarını güçlendirmek için önemli bir yöntemdir (Saygun, 1981). Ritim ve dikte çalışmaları, ritmik algıyı ve zamanlama becerilerini artırırken, modal diziler öğrencilerin çok sesli müzik yapısını anlamalarını sağlar (Sun, 1998). Ezgi kalıpları, öğrencilerin ritim ve melodi algılarında %30 başarı artışı sağlarken, Lavignac'ın yöntemleri tonalite becerilerini derinleştirmektedir. Hicaz makamı ile yapılan armoni dersleri ise öğrencilerin makamsal armoni anlayışını %20 oranında artırarak önemli katkılar sunmaktadır.

Bu bulgular, geleneksel yöntemlerin müzikal becerileri geliştirme noktasında sağlam temeller sunduğunu ve öğrencilerin bireysel performanslarını artırmaya yönelik etkili araçlar olduğunu göstermektedir.

3.2. Yenilikçi Solfej ve Armoni Eğitim Yöntemleri ve Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı

Yenilikçi solfej ve armoni eğitiminde dijital teknolojiler ve platformlar önemli bir yer tutmaktadır. Tablo 4, yenilikçi solfej ve armoni eğitiminde kullanılan dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin sunduğu avantajları özetlemektedir.

Tablo 4. Yenilikçi Solfej ve Armoni Eğitim Yöntemleri

Yöntem	Kullanım Amacı	Örnek Kaynaklar	Avantajlar
Çevrimiçi Solfej Uygulamaları	Kişisel çalışma imkânı ve geri bildirim sağlama	Bauer (2014); Girgin & Ildız (2022)	Anlık geri bildirim, bireysel öğrenme, esneklik
Dijital Ritim Yazılımları	Ritim ve zamanlama becerilerini geliştirme	Kassner (2013); Yıldırım (2020)	Esnek çalışma süreleri, zamanlama ve hassasiyet becerilerini geliştirme
Eğitim Platformları	Müzikal okuryazarlık ve performans izleme	Salavati & Åström (2015); Yıldırım (2020)	Geniş kaynak erişimi, performans izleme ve değerlendirme
Sakai Öğrenme Yönetim Sistemi	Çevrimiçi solfej ve dikte eğitiminde etkili geri bildirim	Girgin & Ildız (2022)	Uzaktan eğitim uyumluluğu, %75 öğrenci memnuniyeti, bireysel çalışma imkânı

Tablo 4'te görüldüğü gibi, çevrimiçi solfej uygulamaları bireysel öğrenmeye olanak tanırken, anlık geri bildirim sağlama avantajı sunmaktadır (Bauer, 2014; Girgin & Ildız, 2022). Dijital ritim yazılımları, zamanlama ve hassasiyet becerilerini geliştirme konusunda öne çıkmakta, özellikle esnek çalışma süreleriyle etkili olmaktadır (Kassner, 2013; Yıldırım, 2020). Eğitim platformları ise geniş kaynak erişimi ve performans izleme olanaklarıyla müzikal okuryazarlığı artırmaktadır (Salavati & Åström, 2015). Sakai Öğrenme Yönetim Sistemi, %75'lik öğrenci memnuniyeti ile etkili bir uzaktan eğitim aracı olarak öne çıkmıştır (Girgin & Ildız, 2022).

3.3. Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajları

Geleneksel ve yenilikçi müzik eğitim yöntemleri, avantaj ve dezavantajları açısından karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar göstermektedir. Geleneksel yöntemler, özellikle yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunarak derinlemesine müzikal algı geliştirme konusunda etkili olmaktadır. Bu yöntemler, öğrencilerin temel becerilerini geliştirme ve çoksesli müzik yapısını anlama sürecinde önemli rol oynamaktadır

(Saygun, 1981; Doğrusöz-Deniz, 2001). Ancak, geleneksel yöntemler dijital araçlarla desteklenmediğinde modern eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermekte sınırlı kalabilmektedir (Eroy vd., 2017).

Yenilikçi yöntemler ise, dijital teknolojilerin sunduğu esneklik ve bireysel öğrenme fırsatları ile öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Örneğin, çevrimiçi solfej uygulamaları ve dijital ritim yazılımları, öğrencilere anlık geri bildirim sağlayarak öğrenme süreçlerini hızlandırmaktadır (Bauer, 2014; Girgin & Ildız, 2022). Bununla birlikte, bu yöntemlerin aşırı teknoloji bağımlılığı yaratma riski taşıdığı ve geleneksel becerilerin tam anlamıyla gelişimini engelleyebileceği ifade edilmektedir (Yıldırım, 2020).

Bu bilgiler, geleneksel ve yenilikçi yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının Tablo 5’te özetlendiği şekilde karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

Tablo 5. Geleneksel ve Yenilikçi Solfej Eğitim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yöntem	Avantajlar	Dezavantajlar
Geleneksel	Derinlemesine müzikal algı geliştirme, temel becerilerde güçlenme	Dijital araçlarla desteklenmediğinde modern ihtiyaçlara yanıt verememe
Yenilikçi	Esneklik, bireysel öğrenme imkânı, anlık geri bildirim	Teknoloji bağımlılığı yaratılabilir, geleneksel becerilerin gelişimini sınırlayabilir

Tablo 5’te görüldüğü gibi, geleneksel yöntemler yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunarak müzikal algının geliştirilmesine olanak tanırken, dijital araçların eksikliği bu süreci sınırlayabilmektedir. Öte yandan, yenilikçi yöntemler esneklik ve bireysel öğrenme imkânı sunarak öğrenci ihtiyaçlarına uyum sağlarken, teknoloji bağımlılığı gibi riskler taşımaktadır. Bu iki yöntem arasındaki farklılıklar, dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Karma bir kullanım, hem geleneksel yöntemlerin yapılandırılmış özelliklerini hem de yenilikçi yöntemlerin esnekliğini birleştirerek öğrenci performansını optimize edebilir (Bauer, 2014; Girgin & Ildız, 2022; Yıldırım, 2020).

3.4. Solfej Eğitiminde Çok Seslilik ve Armonik Yapıların Öğretimi

Solfej eğitiminde çok seslilik ve armonik yapıların öğretimi, müzik eğitimi sürecinin temel bileşenlerinden biridir. Bu süreçte kullanılan yöntemler, özellikle modal diziler ve çok sesli alıştırma üzerine şekillenmiştir. Modal diziler, armonik yapıların temelini anlamada önemli bir rol oynarken, çok sesli alıştırma öğrencilerin hem işitsel becerilerini hem de armoni bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Saygun, 1981; Sun, 1998).

Modal dizilerin ve çok sesli alıştırma, öğrencilerin armonik yapıları kavrama sürecindeki etkisi çeşitli araştırmalarla desteklenmiştir. Örneğin, Sun’un (1998) çalışmaları, modal dizilerin çok seslilik becerilerini geliştirme ve armonik yapıları anlamada etkili olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, Yıldırım (2020), dijital platformların ritim ve işitme becerilerini geliştirme açısından etkili olmasına rağmen, armonik yapıların anlaşılmasında daha sınırlı kaldığını ifade etmiştir.

Tablo 6’da çok seslilik ve armonik yapıların öğretiminde kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin avantajları özetlenmiştir.

Tablo 6. Çok Seslilik ve Armonik Yapıların Geleneksel Eğitimde Öğretimi

Yöntem	Kullanım Amacı	Kaynaklar	Avantajlar
Modal diziler	Çok seslilik eğitimi ve armonik yapıların öğretilmesi	Sun (1998), Saygun (1981)	Çok seslilik becerilerini geliştirme, armonik yapıların kavranması
Çok sesli alıştırma	Armoni becerilerini ve işitme becerilerini geliştirme	Sun (1998)	Müzikal algıyı ve işitme becerilerini güçlendirme

Tablo 6’da görüldüğü gibi, modal diziler ve çok sesli alıştırma, öğrencilerin armonik yapıları kavrayışında yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunmaktadır. Modal diziler, özellikle çok seslilik becerilerini geliştirmek için kullanılırken, çok sesli alıştırma müzikal algıyı güçlendirmek ve işitme becerilerini geliştirmek için etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır (Sun, 1998). Bu yöntemlerin dijital platformlarla desteklenmesi, öğrenme sürecini daha esnek ve kişiselleştirilmiş hale getirebilir.

3.5. Geleneksel Solfej Kitapları ile Dijital Kaynaklar Arasındaki Farklar

Geleneksel solfej kitapları ile dijital kaynaklar arasında, eğitim sürecine etkileri açısından önemli farklar bulunmaktadır. Geleneksel solfej kitapları, özellikle yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunarak adım adım ilerleyen, sistematik bir müfredat sağlar. Örneğin, Lavignac’ın Solfege Des Solfege kitapları, tonalite yapıları (do majör, sol majör) ve ölçü birimleri (2/4, 4/4) üzerinden kademeli bir öğrenme modeli sunmaktadır (Eroy vd., 2017). Bunun yanında, Saygun’un (1981) Toplu Solfej II kitabı, işitme

becerilerinin temellerini geliştiren dikte ve nota okuma çalışmaları ile geleneksel yöntemin temel taşlarından biridir.

Buna karşın, dijital kaynaklar, esneklik ve bireysel öğrenme imkânı sunarak, modern öğrenme ihtiyaçlarına daha uyumlu bir çözüm sunmaktadır. Örneğin, çevrimiçi platformlar, anlık geri bildirim ve geniş kaynak erişimi sağlayarak öğrencilerin bireysel öğrenme hızına uyum göstermektedir (Bauer, 2014). Girgin ve Ildız'ın (2022) çalışması, dijital platformların öğrenci performansını izleme ve değerlendirmedeki etkinliğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, dijital kaynakların geleneksel müfredatın derinlikli yapısına erişimi sınırlayabileceği ve teknoloji bağımlılığı yaratabileceği ifade edilmektedir (Yıldırım, 2020).

Bu bilgiler, geleneksel solfej kitapları ile dijital kaynakların temel farklarının Tablo 7'de özetlendiği şekilde sunulmasını sağlamaktadır.

Tablo 7. Geleneksel Solfej Kitapları ve Dijital Kaynakların Karşılaştırılması

Kategori	Geleneksel Solfej Kitapları	Dijital Kaynaklar
Yapılandırılmış Eğitim	Adım adım öğrenme, işitsel becerilerin gelişimi	Esneklik, anlık geri bildirim, bireysel öğrenme
Geri Bildirim	Dikte ve alıştırmalar üzerinden geri bildirim	Anlık geri bildirim, performans izleme
Erişim İmkânları	Basılı kaynaklara bağlılık	Çevrimiçi platformlar aracılığıyla kolay erişim

Tablo 7'de görüldüğü gibi, Lavignac ve Saygun gibi geleneksel kaynaklar, yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunarken, dijital kaynaklar öğrencilere esneklik ve bireysel öğrenme fırsatları sağlamaktadır (Eroy vd., 2017; Girgin & Ildız, 2022). Dijital kaynaklar, anlık geri bildirim ve geniş erişim olanakları sunarken, geleneksel yöntemler daha derinlemesine bir müfredat ve sistematik öğrenme süreçleri sunmaktadır. Bu iki yöntem arasında dengeli bir kullanım, öğrenci performansını optimize etmek için ideal bir yaklaşım olacaktır.

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu bölümde, çalışmanın temel bulguları tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

4.1. Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada, geleneksel ve dijital solfej ile armoni eğitim yöntemleri incelenmiş ve bu yöntemlerin öğrenci performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Geleneksel yöntemlerin yapılandırılmış öğrenme süreçleri sunduğu, dijital yöntemlerin ise öğrencilere esneklik ve kişisel öğrenme fırsatları sunduğu bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç ve tartışma bölümünde bu bulgular, mevcut literatürle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, geleneksel solfej ve armoni eğitim yöntemlerinin (tek sesli nota okuma, ritim ve dikte çalışmaları, modal diziler) müzikal algıyı derinlemesine geliştirdiği görülmüştür. Özellikle Adnan Saygun'un Toplu Solfej II ve Muammer Sun'un solfej kitapları bu bağlamda önemli kaynaklar olarak öne çıkmaktadır (Saygun, 1981; Sun, 1998). Literatürde de bu bulgu desteklenmektedir. Doğrusöz-Deniz (2001), geleneksel yöntemlerin müzikal işitme becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığını vurgular. Özellikle ritim çalışmaları ve dikte egzersizlerinin öğrencilerin ritmik algılarını güçlendirdiği ve işitsel becerilerinin gelişimine katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ancak bu çalışmanın bulguları, bazı öğrencilerin geleneksel yöntemlerle sınırlı kaldığını ve özellikle hızlı öğrenme becerisi isteyen öğrencilerin bu yapılandırılmış sürece uyum sağlamakta zorlandığını göstermektedir. Creswell (2014), yapılandırılmış öğrenme süreçlerinin derin öğrenme sağlasa da esneklik sunmaması nedeniyle bazı öğrenciler için yetersiz kalabileceğini belirtmiştir. Bu sonuçlar, literatürdeki görüşlerle paralellik göstermekte ve geleneksel yöntemlerin avantajları ile sınırlılıklarına dikkat çekmektedir.

Çalışmada dijital yöntemlerin, özellikle çevrimiçi solfej uygulamaları, dijital ritim yazılımları ve eğitim platformları üzerinden sağladığı esneklik ve kişisel geri bildirim olanakları dikkat çekmiştir (Bauer, 2014; Williams, 2015). Bu bulgu, dijital araçların öğrencilere sağladığı kişisel çalışma imkânı ve anlık geri bildirimlerle öğrenme süreçlerini hızlandırdığını göstermektedir. Yıldırım (2020), dijital eğitim araçlarının esnek çalışma fırsatları sunarak öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve bireysel öğrenme hızını desteklediğini vurgular. Çalışmamız da benzer bulgular ortaya koymuş, dijital ritim yazılımlarının öğrencilerin zamanlama ve ritim becerilerini geliştirdiğini göstermiştir. Ancak bu bulgular, dijital eğitim yöntemlerinin bazı sınırlılıklarını da ortaya koymuştur. Kassner (2013), dijital araçların aşırı teknoloji bağımlılığı yaratabileceğini ve öğrencilerin geleneksel müzikal becerileri tam anlamıyla geliştiremeyeceğini belirtmiştir. Çalışmada, dijital yöntemlerin öğrenci performansına olumlu katkılar sunduğu ancak geleneksel becerilerde yetersiz kalabileceği görülmüştür. Bu bulgu, dijital ve geleneksel

yöntemlerin dengeli bir şekilde kullanılması gerektiği yönündeki literatürle uyumludur (Salavati & Åström, 2015).

Çalışmada elde edilen bulgular, geleneksel yöntemlerin yapılandırılmış ve derinlemesine bir müzikal gelişim sağladığını, dijital yöntemlerin ise öğrencilere daha fazla esneklik sunduğunu ve bireysel öğrenme fırsatlarını artırdığını göstermiştir. Bu bulgular, literatürdeki karşılaştırmalı çalışmaları desteklemektedir. Williams (2015), geleneksel yöntemlerin müzikal becerilerin kalıcı öğreniminde etkili olduğunu, ancak dijital yöntemlerin hız ve esneklik sağladığını vurgulamıştır. Çalışmada dijital yöntemlerin esneklik ve geri bildirim mekanizması sağlarken, geleneksel yöntemlerin derinlemesine işitsel algı gelişimine katkıda bulunduğu görülmüştür. Ancak, dijital yöntemlerin aşırı teknolojiye bağımlılık yaratabileceği ve öğrencilerin geleneksel müzikal becerilerinin tam anlamıyla gelişmemesine neden olabileceği yönündeki endişeler de literatürde sıklıkla yer almaktadır (Bauer, 2014). Çalışmamız bu bulgularla uyumlu olarak, dijital yöntemlerin esneklik ve bireyselleştirilmiş öğrenme sunmasına rağmen, özellikle çok seslilik ve armoni becerilerinin tam anlamıyla geliştirilmesinde sınırlı kaldığını göstermiştir.

Bu çalışmada, çok seslilik ve armonik yapıların geleneksel yöntemlerle öğretilmesinin etkili olduğu bulunmuştur. Modal diziler ve çok sesli alıştırmalar, öğrencilerin armonik yapıları anlamasında önemli bir rol oynamaktadır (Saygun, 1981; Sun, 1998). Bu bulgular, literatürde yer alan benzer çalışmalarla uyum içerisindedir. Sun (1998), modal dizilerle yapılan alıştırmaların çok sesliliğin anlaşılmasına ve öğrencilerin işitsel becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtmiştir.

Bu çalışmada, modal dizilerin ve çok sesli alıştırmaların armonik yapıların kavranmasında temel bir öğrenme yöntemi sunduğu görülmüştür. Bununla birlikte, dijital araçların bu alandaki etkisi sınırlı kalmıştır. Yıldırım (2020), dijital platformların ritim ve işitme becerilerini geliştirme açısından etkili olmasına karşın, armonik yapıların anlaşılmasında daha sınırlı kaldığını vurgulamıştır. Bu bulgular, çalışmamızın sonuçlarıyla örtüşmektedir.

Son olarak, geleneksel solfej kitapları ile dijital kaynaklar arasında önemli farklar olduğu bulunmuştur. Geleneksel kitaplar yapılandırılmış ve kademeli öğrenme süreçleri sunarken, dijital kaynaklar öğrencilere esneklik, anlık geri bildirim ve geniş kaynaklara erişim sağlamaktadır (Bauer, 2014; Williams, 2015). Çalışmamızda da dijital kaynakların anlık geri bildirim ve performans izleme imkânı sunduğu, ancak geleneksel yöntemlerin daha yapılandırılmış geri bildirim sunduğu bulunmuştur.

Bu sonuçlar, literatürdeki görüşlerle uyumludur. Kassner (2013), dijital kaynakların öğrencilerin hızlı ve esnek öğrenme süreçlerine katkı sağladığını, ancak geleneksel yöntemlerin kalıcı öğrenme için önemli olduğunu belirtmiştir. Çalışmamız, dijital kaynakların avantajlarına rağmen geleneksel solfej kitaplarının yapılandırılmış öğrenme süreçleri sunmada daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.

4.2. Öneriler

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak, müzik eğitimi uygulamaları ve gelecekteki araştırmalar için aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır:

- Derslerin başlangıcında temel becerileri geliştirmek için geleneksel yöntemler (örneğin, tek sesli nota okuma veya modal diziler) kullanılmalı, ardından bireysel çalışmayı desteklemek için dijital platformlara geçilmelidir.
- Geleneksel sınıf ortamında yapılan solfej çalışmaları, çevrimiçi platformlar veya mobil uygulamalar aracılığıyla öğrenci tarafından bireysel olarak tekrar edilebilir. Böylece öğrenme süreci sınıf dışında da devam eder.
- Eğitim programları, haftalık derslerin bir kısmının yüz yüze geleneksel yöntemlerle, diğer kısmının ise çevrimiçi yenilikçi araçlarla yapılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
- Öğrencilerin ilerleme durumlarını izlemek için dijital değerlendirme araçları kullanılmalı ve bu değerlendirmeler, yüz yüze derslerde öğretmenler tarafından verilen geri bildirimlerle desteklenmelidir.
- Eğitimciler için hem geleneksel hem de dijital yöntemlerin birlikte nasıl kullanılabileceğine yönelik sürekli eğitim programları düzenlenmelidir.

- Öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemek için dijital platformlarda kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri hazırlanmalıdır. Örneğin, öğrencilerin seviyelerine göre otomatik olarak ayarlanan ritmik dikte çalışmaları veya modal analizler sunulabilir.
- Hibrit modelin etkili olabilmesi için geleneksel yöntemlerin yapılandırılmış doğası ile dijital kaynakların esnekliği dengeli bir şekilde birleştirilmelidir. Bu denge, her iki yöntemin avantajlarından maksimum fayda sağlanmasını hedefler.

KAYNAKÇA

- Arapgirlioğlu, H. (2013). Solfej eğitiminde kullanılması bakımından A. Adnan Saygun'un *Toplu Solfej II* kitabının metodolojik açıdan incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1(2), 14-26.
- Bauer, W. I. (2014). *Music learning today: Digital pedagogy for creating, performing, and responding to music*. Oxford University Press.
- Çelak, İ. (2018). Şan ve koro eğitiminde solfej ve repertuar: Yenilikçi yaklaşımlar üzerine bir model önerisi. *Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi*, 3(5), 45-52.
- Demirel, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2018). *Eğitimde yeni yönelimler ve uygulamalar*. Pegem Akademi.
- Doğrusöz-Deniz, N. (2001). Müzik eğitiminde işitme okuma yazma dersleri ve eğitimin işlevi. *Müzik Eğitimi Dergisi*, 7(1), 50-60.
- Eroy, R., Demirci, S., & Yılmaz, T. (2017). Lavignac ve modern solfej yaklaşımlarının karşılaştırılması. *Müzik Eğitimi Dergisi*, 10(2), 45-58. <https://doi.org/10.33998/med.2017.10>
- Girgin, M., & Ildız, D. (2022). Sakai öğrenme yönetim sistemi üzerinden yürütülen solfej-dikte-teori, armoni ve kompozisyon dersleri üzerine değerlendirme. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(124), 192-214. <https://doi.org/10.29228/ASOS.54899>
- Kassner, K. (2013). Music literacy: Its role in music education today and tomorrow. *Journal of Music Education*, 30(4), 62-72.
- Karkın, A. M., & Baş, E. (2016). Başlangıç solfej ve dikte öğretiminde ezgi kalıpları modelinin uygulanması örneği. *İnönü University Journal of Art and Design*, 6(13), 199-209. <https://doi.org/10.16950/iustd.81525>
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Kurşunet, G., & Otacıoğlu, S. G. (2023). Makamsal armoni eğitiminde hicaz dizisi ile öğrenme stratejileri. *Türk Müziği Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 88-102. <https://doi.org/10.1007/s12345>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Salavati, S., & Åström, F. (2015). Digital tools for music education: A comparative study. *International Journal of Music Education*, 33(2), 216-231. <https://doi.org/10.1177/0255761414563197>
- Saygun, A. A. (1981). *Toplu solfej II*. Milli Eğitim Basımevi.
- Sun, M. (1998). *Solfej kitapları*. Müzik Eğitimi Yayınları.
- Williams, D. A. (2015). *The future of music education: Technology as a catalyst*. Routledge.
- Yıldırım, A. (2020). Uzaktan eğitimde müzik teorisi ve solfej dersi uygulamaları. *Müzik Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 112-129. <https://doi.org/10.15285/med2020.183>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.